

**ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ
КАФОЛАТЛАНИШИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ**

Ж.О.Одилов

Миробод туман ИИОФМБ ТБ

катта терговчиси майор

Бош қомусимиз ҳисобланмиш Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳар иккала жинс эгаларининг тенглиги кафолатланган. Юртимизда йил сайин юқори лавозимларда ишловчи аёллар сони ортиб бормоқда. 2019 йилнинг 2 сентябрида давлатимиз раҳбари томонидан қабул қилинган Ҳаракатлар стратегияси бу борада муҳим қадам бўлди. Яъни Ўзбекистон Республикасининг "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги қонуни имзоланиб, гендер тенгликни таоминлаш масаласига давлат сиёсати даражасида қаралмоқда. Мазкур қонунга асосан ушбу соҳадаги давлат бошқаруви Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикасининг Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси, шунингдек давлат органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида амалга оширилиши белгиланди. Инсон ҳуқуқларининг поймол этилишига қарши яна бир муҳим қадам сифатида давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 7 мартдаги "Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг "Хотин-қизларни тазйиқлар ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонуни қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрьдаги "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги қонунида гендер тенгликни таҳминлашнинг асосий тамойиллари қаторида қонунийлик, демократия, очиқлик ва

ошкоралик, хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги ҳамда жинс бўйича камситишга йўл қўйилмаслиги принциплари белгиланган. Ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқий тенглигини таъминлашга қаратилган мазкур ҳужжат тез орада жамоатчилик эотиборига ҳавола қилиниб, у бўйича кенг муҳокамалар ўтказилди. Шу билан бир қаторда, Стратегияда таъкидлаб ўтилганидек, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида мамлакатимизда "Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалари" қабул қилинган. Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги 5-мақсад - "Гендер тенгликни таъминлаш ҳамда барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш"дир. Ушбу вазифаларни бажариш учун барча давлат органлари ва ташкилотлари, муассасалари, шунингдек давлат аҳамиятидаги жамоат ташкилотлари масъул. Шу нуқтаи назардан Гендер тенгликка эришиш Стратегиясига асосан узоқ истиқболдаги мақсадли вазифалардан келиб чиқиб, гендер тенгликка эришиш бир қатор устувор йўналишларда амалга оширилади. Давлат хизматида, ижтимоий-иқтисодий, оилавий муносабатлар ҳамда болалар тарбияси соҳасида, сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш шулар жумласидандир.

Адабиётлар рўйхати:

1. **Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.** – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1992.
2. **Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни.** – 2019 йил 2 сентябрь.

3. **Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқлар ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни.** – 2019 йил 7 март.
4. **“Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалари.”** – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган расмий ҳужжат.
5. **БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари.** – Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, 2015 йил.
6. Мирзиёев Ш.М. **“Янги Ўзбекистон стратегияси.”** – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2021.
7. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.**
8. **Ўзбекистон Республикасининг Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси фаолияти тўғрисидаги маълумотлар.** – Тошкент: Комиссия нашрлари, 2020.
9. Маматова М., Шарипова Д. **“Гендер тенглик ва унинг ижтимоий аҳамияти.”** – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2020.
10. Назаров А. **“Глобализация жараёнида гендер тенглик масалалари.”** – Тошкент: “Фан”, 2018.
11. Ҳасанова Д. **“Хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда давлат сиёсати.”** – Тошкент: “Иқтисод ва ҳуқуқ” журнали, 2021, №4.
12. **“Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш: муаммолар ва истиқболлар.”** – Халқаро конференция материаллари. Тошкент, 2021 йил.
13. **“Ўзбекистон Республикасида Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш бўйича давлат сиёсати концепцияси.”** – Тошкент: “Адвокат” журнали, 2020, №2.

14. БМТ Гендер тенглик ташкилоти. “Гендер тенглик ва барқарор
ривожланиш.” – Нью-Йорк: UN Women, 2019.